

ALISHER NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR” VA “LISON UT-TAYR” DOSTONLARIDAGI HIKOYATLAR TAHLILI

Jumanazarova Saida Rustambek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi 3-bosqich talabasi

Kalit soʻzlar: doston, hikoyat, didaktika, komil inson, doston, tasavvuf.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” va “Lison ut-tayr” dostonlaridagi hikoyatlarda tasvirlangan didaktik va tasavvufiy qarashlari tahlil etilgan.

Alisher Navoiy ijodiy merosini oʻrganish oʻzi yashagan davrda boshlangan boʻlsa ham, hali hamon bu sohadagi qiziqishlar toʻxtagani yoʻq. Chunki sheʼriyatning ulkan sarhadlarini zabt etgan shoir ijodi hamon ijodkorlar uchun sirli bir olam va ilhom manbai boʻlib kelmoqda.

Alisher Navoiy oʻzbek tilida birinchi “Xamsa” yozgan shoir sifatida mashhurdir. Bu besh dostonidan iborat majmuaning birinchi dostoni falsafiy-didaktik mazmundagi “Hayrat ul-abror”dir. “Muhokamat ul-lugʻatayn” asarida shaxsan Navoiy oʻzi taʼkidlagan “Hayrat ul-abror” Sharqda birinchi boʻlib fors tilida “Xamsa” yozgan ulugʻ ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviyning (1141—1203) “Maxzan ul-asror” dostoniga javoban yozilgan.

Hayrat ul-abror (Yaxshi kishilarning hayratlanishi) — Alisher Navoiy qalamiga mansub “Xamsa”ning birinchi dostoni (1483) boʻlib, didaktik ruhdagi taʼlimiy axloqiy, falsafiy doston. Asar anʼanaviy muqaddima — hamd va naʼt bilan boshlanadi. Navoiyning dunyo haqidagi qarashlari mana shu muqaddimada oʻz aksini topgan. Uningcha, dunyoning boshi ham, oxiri ham, yaratuvchi ham, kuzatuvchi ham barchasi Allohdir.

“Hayrat ul-abror”da didaktik ruhning ustuvorligi, obrazlar rang-barangligi, o‘sha davr jamiyatidagi bir qator dolzarb muammolar ochib berilishi bilan “Xamsa”ning keyingi dostonlaridan ajralib turadi. Asarning asosiy g‘oyasi komil insonni tarbiyalash. Komil insonni har kim o‘zicha tasvirlaydi, ammo Navoiyda esa boshqalardan ajralib turuvchi tushunchalar mavjud. “Komil inson” tushunchasi borasida Navoiyning o‘z mezoni bor. Navoiy idealidagi komil inson – iymonli, xalqqa nafi tegadigan, xalq g‘ami bilan yashaydigan, hunarli, kamtarin, vafoli, qanoatli, nafsni yenga olgan, bir so‘z bilan aytganda, barcha insoniy xislatlarni o‘zida mujassamlashtirgan shaxs. Haqiqiy insonga xos bo‘lgan fazilatlardan yana biri bu – rostlik, to‘g‘rilikdir. Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonida mazkur mavzuga alohida maqolat bag‘ishlaydi; rostlik, to‘g‘rilik hamda yolg‘onchilik, egrilik masalalariga keng to‘xtaladi.

“Lison ut-tayr” murakkab irfoniy doston bo‘lib, unda Navoiy majoziy obrazlar va ularning ramzli sarguzashtlari orqali borliq va ilohiyot haqidagi o‘z qarashlarini bayon etadi va shu bilan birgalikda dostonida real hayot lavhalari, kishilarning xatti-harakati, fe‘l-atvoridagi ijobiy va salbiy xususiyatlar ham tasvirlangan. Dostonning asosiy qismi bosh qoliplovchi qissa: jahondagi barcha qushlarning yig‘ilib, martaba va fazilatlariga ko‘ra joy talashish voqeasidan boshlanadi. Dostonning syujeti majoziy bo‘lgani kabi, undagi timsollar ham majoziydir. Simurg‘ - Haqqa yetishish timsoli, Hudhud - murshid, piri komil ramzi, qushlar - tariqat yo‘liga kirishga otlangan soliklardir. Hudhud rahnamoligidagi qushlarning ulug‘ maqsadi Simurg‘ga yetish ekan, bu majoziy mazmun zamirida solikning Haq vasliga yetishish uchun chekkan azob-uqubatlarini anglash mumkin. Dostondagi asosiy g‘oyaning ochib berilishida ulardan o‘rin olgan turli hajmdagi hikoyatlar asosiy o‘rin tutadi.

Hazrat Navoiyning umuminsoniy mazmunga ega insonparvarlik qarashlari islom falsafasidan oziqlangan bo‘lib, o‘z asarlarida ushbu masalada diniy va dunyoviy jihatlari, zohiriy va botiniy tomonlarini har tomonlama ochib beradi. Bizga ma‘lumki, Alisher Navoiy buyuk tassavvufiy ijodkor va uning asarlarining asosiy g‘oyasi komil

insonni tarbiyalashdir. Tasavvufiy adabiyotda nafsini yenggan, dunyo moliga muhabbat qo‘ymagan, faqat Allohga chin muhabbatli inson komil inson sifatida keltiriladi. Tasavvuf inson tabiatidagi salbiy kuchlarni umumiy nom bilan “nafs” yoki “nafs ammora” deb ataydi va unga qarshi urush e‘lon qiladi. Mol-dunyo to‘plash, nafs ehtiyojiga qarab yurish qattiq qoralanadi. Nafs domiga tushgan kishi hech narsadan tap tortmaydi, haromdan hazar etmay, boshqalar hisobiga bo‘lsa ham yaxshi yashashni o‘ylaydi. Komil inson- barcha dunyoviy va diniy bilimlarni egallagan, ruhi Allohga tutash, surati saranjom, qalbi ezgu tuyg‘ularga limmo-lim pokiza zot, Navoiy tili bilan aytganda:

Foniyvasheki, ham so‘zidur pok, ham o‘zi,
Hush davlat ul kishigaki, tushgay aning ko‘zi.

Bundan xulosa qilib ayta olamizki, Navoiy merosini o‘qib-o‘rganish bundan ancha yillar oldin ham alohida ahamiyatga ega edi. Bugun endi butun bir millatning ehtiyojiga aylanib borayotir. Negaki kelajak-avlodni komil inson qilib tarbiya etmoqchi ekanmiz, Navoiy ijodini o‘qib-o‘rganishsiz bu ish ancha mushkul kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy "Hayrat ul-abror"
2. Sh.Sirojiddinov, D.Yusupova, O.Davlatov. Navoiyshunoslik.(1-kitob). T.: "Tamaddun" 2019
3. M.Rajabova, Z.Amonova. Navoiyshunoslik. "Asian Book House" 2020
4. Jumanazarova U." "Hayrat ul-abror" dostonidagi didaktik hikoyatlar tahli" ("RESEARCH AND EDUCATION" Scientific Research Center) TASHKENT, UZBEKISTAN 2022/ FEBRUARY 25
5. Jumanazarova U. "Alisher navoiyning "lison ut-tayr" dostonidagi didaktik ruhdagi hikoyatlar va ularning adabiyotimizda tutgan o‘rni" (Zamonaviy fan va ta’lim-tarbiya: muammo va yechimlar). Qo‘qon 2022-yil, 25-noyabr